

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ СССР ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ
(ГОСКОМИЗОБРЕТЕНИЙ)

АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

№

1570616

На основании полномочий, предоставленных Правительством СССР, Госкомизобретений выдал настоящее авторское свидетельство на изобретение:

"Электрическая машина постоянного тока с блоком компенсации внешнего магнитного поля"

Автор (авторы): Дегтярев Валентин Иванович, Соловьев Владимир Григорьевич, Прусенко Виктор Александрович, Шевченко Валентина Владимировна и Брыкова Евгения Владимировна

Заявитель: УКРАИНСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМ. И. З. СОКОЛОВА И МАРИЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Заявка № А.С. ГОРЬКОГО Приоритет изобретения 2 февраля 1988 г.
4372430

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР

8 февраля 1990 г.

Действие авторского свидетельства распространяется на всю территорию Союза ССР.

Председатель Комитета

Начальник отдела

Дегтярев В.И., Соловьев В.Г., Прусенко В.А., Шевченко В.В., Брыкова Е.В.
Электрическая машина постоянного тока с блоком компенсации внешнего магнитного поля : Авторское свидетельство на изобретение №1570616 от 08.02.1990 г. Заявка №4372430 от 02.02.1988 г. Заявитель: Украинский заочный политехнический институт им. И.З. Соколова / Государственный комитет по изобретениям и открытиям при Государственном комитете СССР по науке и технике, 4372430/24-07 (019798).